

David South Consulting

Design, Development, Delivery

Main | New Paper Citation For Southern Innovator Issue 3 | March 2021 »

Kommunikation Total: Der Siebte Kontinent | 1998

THURSDAY, MARCH 4, 2021 AT 2:29AM

Satelliteneinsatz in der Wüste Gobi: Hinter jedem Problem liegt eine Marktlösung

Kunden wird das Umsteigen aufs Handy angedreht. Unternehmensberater Horx erwartet, daß sich bald auch in Deutschland eine Bewegung breitmacht, die in Amerika schon einen Namen hat: Digital Backlash – die bewußte Ablehnung von der Schwemme der Informationen, mit denen die Menschen im Büro und zu Hause belagert werden. Informationen zu zwar der Welt immer zur Zeit, doch es werde „immer deutlicher, daß die Überflutung bald ähnliche Überwebprobleme verursacht wie echter Müd“ Horx ist sich deshalb sicher, daß „einige Märkte, die im Moment sehr vielversprechend aussehen, gewiß im Tiefschlaf geraten“ Gefragt sind wahrscheinlich bald „neue Genies, die den Kunden wieder mehr Zeit zurückbringen“ – und mehr Müde – verprechen und mit denen sie ihre Erreichbarkeit neuverknüpfen können. Telefonie etwa, die bestimmte Ansätze von verbundenen Kommunikation oder zumindest anzeigen, wer da gerade durchgängig, gelte die Zukunftsprognose: E-Mail-gestützte Zeitgenossen setzen schon heute Klänge programmieren, die die elektronische Post automatisch mit Standardbriefen belegen. In naher Zukunft, da sind sich die Experten, werden nicht-telefonische Helfer noch weit intelligenter werden und auch andere Funktionen erfüllen. Die Industrie weiß: Die enorme Beschleunigung der Kommunikation läßt sich nicht ungenutzt fortführen. Die meisten Menschen werden nicht zum Sklavens der modernen Technik werden.

Selbst im Silicon Valley, dem Zentrum der High-Tech-Gläubigen, spüren viele den Druck, den die neue Technik geschaffen hat. Der Alltag wird zunehmend die einseitige Erreichbarkeit rückt vielen die Kommunikation, echter Freundschaft läßt sich per E-Mail und Handy nur schwer pflegen. – Die „Lonch Hour“, schreibt das „Wall Street Journal“ kürzlich, „ähneln sich abgebrochen von ihren Mannschaften.“ Sie schätzen sich inzwischen nach Gesprächen, bei denen sie ihrem Gegenüber im Gesicht schauen können. Eine Debatte ist in Gang gekommen, die von der Industrie skeptisch verfolgt wird: Müd man alles machen, was machbar ist, fragen sich Amerikaner, die gemeinhin als hochproduktive Fortschrittsengel gelten, ist der Preis überhaupt noch akzeptabel, hat der Mensch nicht länger die Kontrolle über die Mega-Maschine verloren?

Kevin Kelly, Herausgeber des Internet-Magazins „Wired“, nicht bereits die Welt der Lebewesen, aber den Raum des natürlichen Geschehens, mit der Welt der Technik, die er die „gemachte Welt“ nennt, zusammenzusehen: „Je komplizierter die Maschinen werden, die wir bauen, desto mehr nähert sich ihre Komplexität der von lebenden Organismen und Systemen.“ Nach wie diese „Technikwelt im Barock wachern, schreibe er, eine Art „Urupper“ habe sich gebildet, überlebe nicht er, „Zustandsp“ wachern. Erst die Vernetzung der sechs Milliarden Chips, die derzeit in Radio-werkern, Garagenrechnern, Hotelzimmern, Raumspiegeln, Klimaanlagen, Getränkeautomaten, Handys, Laptops, Ampeln und Computern vor sich hinwachen, schaffe die neue Welt, die Kelly für läbig hält, eine Art Eigenleben zu führen. „Jeder Knoten“ hat er sein Buch daher genannt. Die meisten Industriemanager wollen sich auf derartige Debatten noch nicht einlassen. Bei Intel, IBM, Microsoft, Dellmann und Microsoft arbeiten sie wie Bezwinger an ihrer Vision von der vernetzten Gesellschaft, in der alles mit allem und jeder mit jedem kommuniziert.

Sie setzen vor allem auf die Medienkette, die Kelly als „Just-in-Time-Generators“ bezeichnet. Diese Nutzer von morgen, die heute noch auf Nintendo-Spiele PC-Turnieren, und die große Hoffnung der Microsoft-Körpers. Bill Gates hat schon in älterer Offiziellheit gesagt, daß er die heutigen Nutzer nur für bedingt technologiefähig hält: „Die Menschen müssen sich ändern, sonst ändert sich überhaupt nichts.“

KAROLA VON BRUNN, KLARA PETER KARRER

In 1998 Der Spiegel's "Kommunikation total" issue profiled the global connectivity revolution underway and being accelerated by the Internet boom of the late 1990s. It chose my picture of a satellite dish and a ger in the Gobi Desert to symbolise this historic event.

Der Spiegel is a German weekly news magazine and is one of Europe's largest publications of its kind. It chose my photo taken in the Gobi Desert for its profile of the Internet revolution in 1998.

"The Transformation Of Mongolia From A Largely Rural Nomadic Society Of Herdsmen To A Community Dominated By The Increasingly Ultra-Globalized City Of Ulan Bator, Where Almost A Third Of The Population Lives, Is Nothing Short Of Astounding." The New Mongolia: From Gold Rush To Climate Change, Association For Asian Studies, Volume 18:3 (Winter 2013): Central Asia

From 1997 to 1999, I served as the Communications Coordinator (head of communications) for the United Nations (UN)/United Nations Development Programme (UNDP) mission in Mongolia, founding and directing its UNDP Mongolia Communications Office.

Copies of Wild East: Travels in the New Mongolia by Jill Lawless are still available in various editions and languages.

Published in 2000 (ECW Press: Toronto), *Wild East: Travels in the New Mongolia* by Canadian author and foreign correspondent Jill Lawless also selected the 'ger' photo for its cover image.

The world has changed considerably since then; and so has Mongolia. The digital revolution has rolled across the planet, the attacks of 9/11 unleashed a wave of violence and wars, and Mongolia even became the fastest-growing economy in the world a few years ago (2012). But back when this book was researched, Mongolia was just coming out of decades of isolation within the Soviet orbit under Communism, and the country experienced in the 1990s "one of the biggest peacetime economic collapses ever" (Mongolia's Economic Reforms: Background, Content and Prospects, Richard Pomfret, University of Adelaide, 1994).

"The Years 1998 And 1999 Have Been Volatile Ones For Mongolia, With Revolving Door Governments, The Assassination Of A Minister, Emerging Corruption, A Banking Scandal, In-Fighting Within The Ruling Democratic Coalition, Frequent Paralysis Within The Parliament, And Disputes Over The Constitution. Economically, The Period Was Unstable And Rife With Controversies." *Mongolia In 1998 And 1999: Past, Present, And Future At The New Millennium* by Sheldon R. Severinghaus, *Asian Survey*, Vol. 40, No. 1, A Survey Of Asia In 1999 (Jan. – Feb. 2000), Pp. 130-139 (Publisher: University Of California)

That collapse made for some crazy times, as *Wild East* shows.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5311-1052>.

© David South Consulting 2021

David South | Post a Comment | Share Article
tagged | 1998, David South, Der Spiegel, Ger, Gobi Desert, Jill Lawless, Kommunikation total, New Mongolia, Wild East, media, nomads, satellite dish in 21st century, Agenda 2030, Agenda 21, Asian Financial Crisis, Austerity, Capitalism, Crisis Response Media, David South Consulting, David South International, Digital, Douglas Gairlner, Emerging Markets, Geopolitics, Health and Human Development, Human Development Innovator, ICT4D, International Development, Knowledge Sharing, Shock Therapy, UNDP Mongolia, United Nations, Youth

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

Post a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »

Author:

Author Email (optional):

Author URL (optional):

Post:

All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.

Notify me of follow-up comments via email.

Health

- GOSH Child Health Web Portal:** "One of the three most admired websites in the UK public and voluntary sectors."
- The Guardian, 2003**
- GOSH Child Health Web Portal:** "Making sure that your child has helpful, easy-to-read information will make a significant difference to their time in hospital. I am sure that this website will prove very useful for children and their families." **Prime Minister Tony Blair.**

Project Management

- Four major large institution international development and health web projects.
- UK Government assessment called the overall **GOSH Child Health Web Portal** a role model for the NHS.
- UN Mongolia Development Portal:** "A UN System site. A very nice, complete, professional site. Lots of information, easily accessible and well laid out. The information is comprehensive and up-to-date. This is a model of what a UNDP CO web site should be."

Publishing

- SouthSouth** is one of the best sources out there for news and info on #solutions to #SouthSouth challenges.
- Southern Innovator Issue 2:** "Beautiful, inspiring magazine from UNDP on South-South innovation. Heart is pumping adrenaline and admiration just reading it."
- Southern Innovator Issue 1:** "a terrific tour de force of what is interesting, cutting edge and relevant in the global mobile/ICT space..."
- World's first global innovator magazine, **Southern Innovator**, for the United Nations.
- "Great economic and business reporting! Very helpful for us." *Africa Renewal, Africa Section, Strategic Communications Division, United Nations Department of Public Information.*
- Mongolia's first online magazine, **Ger.**
- UN Mongolia Development** (1998), editor and designer. Called by **Under-Secretary-General Nafis Sadik** "a clear, well-written, attractive and colourful report."

Youth

- Winner 2003 Childnet Award.
- One World Conference Series:** "... a shining example of Mongolia's determination to build a more democratic and prosperous future. ... Never should young people have to be protected from government." **UN Secretary-General Kofi Annan.**
- Canada's first dedicated youth culture magazine, **Watch.**

Strategies

- Clients served: UNOSSC, UNDP, Harvard Institute for International Development, World Bank, USAID, NHS, UNICEF.